

MÜASİR DÖVR JURNALİSTİKASI: ƏNƏNƏVİ MEDIA VƏ SÜNİ İNTELLEKT (3-CÜ ŞUŞA QLOBAL MEDIA FORUMU KONTEKSİNDƏ)

Aygün Rəhimova

ORCID ID 0009-0004-0378-9593

try-84@bk.ru

Azərbaycan, Bakı

Azərbaycan Dillər Universiteti

Beynəlxalq jurnalistika şöbəsi

tel: 050- 264-47-01

Xülasə

İndiki texnologiyalara əmri verən insandır. Lakin süni intellekt barədə eyni şeyi demək mümkün deyil. Biz bunun hələ başlanğıcındayıq. Müasir dünyanın düzenini artıq dəyişən süni intellekt ilə bağlı fikirlər bu il iyul ayında keçirilən 3-cü Şuşa Qlobal media forumunun da aparıcı mövzusu idi. Dünyanın 52 ölkəsindən 140-a yaxın xarici qonaq 3-cü Qlobal Şuşa media forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında bir araya gəldilər. Media forumunun postmünaqişə dövründə, bir vaxtlar müharibənin izlərini daşıyan, lakin yenidən qurulan bir şəhərdə - Şuşada keçirilməsi də xüsusi tarixi əhəmiyyətə malikdir. Prezident İlham Əliyevin açılışına qatıldığı forumda media təmsilçilərinin mövzu ilə bağlı fikirləri də müxtəlif idi. Yeniliklər, təhdidlər, çağırışlar - Dünya mediasının keçmişi, bu günü və gələcəyi Şuşada müzakirə olunurdu. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn media nümayəndələri öz ölkələrindəki təcrübələrini bölüşür, jurnalistikanın inkişafına verilə biləcək töhvələri müzakirə edirdilər. Aralarında süni intellekti vacib hesab edənlər də vardı, vacib olduğu qədər qorxulu olduğunu düşünənlər də. Panel müzakirələr zamanı bildirildi ki, süni intellekt

jurnalistlər üçün yeni çağırışdır. Media nümayəndələri süni intellektdən düzgün istifadə etsə, bu, medianın inkişafına çox böyük təsir göstərəcək. “Bu gün Azərbaycan mediası dövlət maraqlarını qorumağa qadirdir. Azərbaycana qarşı əsassız ittihamları arqumentlərlə, ciddi təhlillə və faktlar əsasında ifşa etməkdə də böyük uğurlar əldə edib. Bizim mediamız nəinki dövlət maraqlarını müdafiə edir, eyni zamanda, lazım gəldikdə hücumda da keçir”.

Açar sözlər: süni intellekt, media forumu, informasiya axını, texnologiyanın inkişafı

Giriş

“Süni intellekt jurnalistin yardımçısıdır ya rəqibi? O təhdiddir ya fürsət? Süni intellekt insan düşüncəsinin orijinallığı ilə müqayisə oluna bilərmi? “Rəqəmsal keçidlər: Süni intellekt dövründə informasiya və media dayanıqlılığının gücləndirilməsi” mövzusunda baş tutan 3-cü Şuşa Qlobal Media formunda süni intellektin media sahəsində artan rolu, onun müsbət və mənfi tərəfləri və digər mövzular ətrafında müzakirələr oldu. Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib ki, “Süni İntellektin inkar edilməsi - külək dəyirmanları ilə mübarizəni xatırladır. Yeni nəsillər bizi buna görə tənqid edəcəklər. Eyni zamanda, gələcək nəsillər eyni vaxtda bizi nəzarət etmək mümkün olmayan və qeyri-müəyyənlik yaradan bir konsepsiyanın yaranmasına səbəb olduğumuz üçün qınayacaqlar”.

Bugünkü dünyanın reallıqları, informasiya müharibələri, dezinformasiya kampaniyaları və rəqəmsal manipulyasiyalar hər kəs üçün xəbərdarlıq signalı olmalıdır. Bu şəraitdə media sadəcə xəbərləri təqdim edən vasitə deyil, həm də

həqiqətin qoruyucusudur. “Qazcontent” ASC-nın idarə heyətinin sədri Ayna Zadabek deyir ki, klassik jurnalistikaya qayıtmaq lazımdır. “Süni intellektin tətbiqi jurnalistikaya yanaşmanı köklü şəkildə dəyişir. Jurnalistlərin daha dərin tədqiqat aparmaq imkanları artır. Biz yenidən analitikaya, əvvəllər itməkdə olan jurnalist araşdırması janrına qayıdırıq — indi bu janr yeni alətlərlə geri dönür”. Avropa xəbər agentlikləri alyansının baş katibi Alexandru Giboi isə qeyd edir ki, artıq bir çox insan yalnız axınları sezməyi, təhlil etməyi və fərqi varmağı öyrənirlər. Bu da göstərir ki, informasiya savadlılığı getdikcə artır və bu sahədə görülən işlər nəticə verir. Tədbirdə sürətlə transformasiya olunan məlumat mühiti, müasir texnologiyaların informasiya istehlakına təsiri, sosial şəbəkələrin artan rolu, gənc auditoriyanın fərqli məzmun gözləntiləri və bu dəyişikliklərə uyğun media yanaşmaları da təhlil edilib. “Daily News Hungary” onlayn xəbər platforması və “Hello Magyar” onlayn jurnalın həmtəsisçisi və baş redaktoru Alpar Kato sürətlə dəyişən informasiya axınında gənclərin əsasən rəqəmsal platformalara üstünlük verdiyini bildirib. O qeyd edib ki, bu auditoriyaya çatmaq üçün media qurumları ənənəvi yanaşmalardan kənara çıxmalı, vizual məzmunun, qısa formatlı videoların və interaktiv təqdimat üsullarının imkanlarından daha geniş istifadə etməlidirlər.

Metodlar

Bu tezisdə müasir jurnalistikanın inkişaf meyilləri və bu meyillərə meydan oxumağa hazır süni intellektdən bəhs olunur. Hələ ki, ənənələrini qorumağı bacaran medianın sonradan ona tamamilə təslim olacağı istisna edilmir. “Bay Atlantic” Universitetinin qlobal siyasət institutunun prezidenti Paolo Fon Şirak Düşünür ki, “yeni texnologiya olaraq süni intellekt sadəcə başlanğıcdır. Heç kim bilmir ki, o hara gedəcək. İnternet ilk dövrlər yarananda heç kimin onun nə vaxtsa hər şeyə daxil olacağı ilə bağlı

təsəvvürü yox idi. Bəli, onda əminliklə deyə bilərik ki, süni intellektin hələ lap başlanğıcındayıq. Bu mənə biraz da qorxulu gəlir. Çünki indiki texnologiyalar insan əmri ilə çalışır. Lakin süni intellktdə işlər dəyişir. O özü qərar verir, fikriləşir. Süni intellektin nə vaxtsa bizə əmr verməsi elmi fantastik film ssenarsinə bənzəyir. Amma ondan çox bədnam məqsədlərlə istifadə edib informasiyanı təhrif də etmək olar”. Beynəlxalq xəbər aparıcısı Nadira Tudor isə deyir ki, inana biləcəyiniz bir media mənbəsi yaratmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə həmin inamın özünü formalaşdırmalısınız. Cənubi Afrikanın “Mail and Guardian” qəzetinin baş icraçı direktoru Thembisa Fakude isə deyir ki, Süni intellekt hər kəs üçün deyil. süni intellektdən daha çox istifadə edən gənc nəslin nümayəndələridir.

Nəticələr

Yeni texnologiyaların, süni intellektin meydana çıxdığı əsrdə yerli medianın da qarşısında yeni üfüqlər yaranır. Qlobal çağırışlar fonunda isə ən böyük məsuliyyət xalqın xəbərə, jurnalistika və jurnalistə olan etimadının qorunub-saxlanmasıdır. Keçmişin adət-ənənəsinə əsaslanaraq yenilikləri tətbiq etmək milli mətbuatın bu günkü əsas missiyalarından biridir. son bir neçə ildə çoxsaylı dillərdə məlumat yayan bizim media subyektlərinin sayı kifayət qədər çoxalıb indi Azərbaycanda 3-4-5 və daha çox dillərdə məlumat verən media subyektləri yaranıb, fəaliyyət göstərirlər. bu gün süni intellekt texnologiyaları demək olar ki, media sahəsində fakt axtarışından başlamış media tərtibatına dizayn tərtibatına qədər ən müxtəlif məsələlərdə istifadə olunur. Müasir texnologiyalar təkə informasiyanın yayım formasını deyil, həm də istehlak modelini dəyişib. sosial şəbəkələrin dominant olduğu dövrdə etibarlı, anlaşılıqlı və cəlbedici məzmun

təqdim etmək medianın əsas çağırışına çevrilib. yeni nəsil auditoriya üçün media yalnız informasiya mənbəyi deyil, həm də iştirak etdiyi və reaksiya verdiyi bir platformadır.

Müzakirə

Dünya mediasının bir parçası olan Azərbaycan mediası da inkişaf proseslərindən geri qalmır. 2025-ci ildə 150 illiyini qeyd edən milli mətbuatımız çox keşməkeşli yollardan keçib. Ötən 150 il ərzində nələrə şahidlik etmədi ki, milli mətbuatımız? Məsələn Şərqiində ilk demokratik respublikanın yaranması, müstəqilliyin əldə olunması, düşmənlə mübarizə aparmağımız, zəfər çalmağımız və daha neçə-neçə tarixi anlar haqqında yazdıq, dünyaya car çəkdik. 1998-ci ilin 6 avqustunda ümumilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan mətbuatında dövlət sirrlərini mühafizə edən baş idarə, yeni senzura ləğv olundu və senzurasız bir mühitdə jurnalistlərimiz fəaliyyət göstərməyə başladılar. İndi isə yeni dövrdü. Media haqqında qanun qəbul olunub və bu qanunda da yeni dövrün tələblərindən irəli gələn bir çox müddəalar irəli sürülüb. Mətbuat şurasının sədri Rəşad Məcid deyir ki, Azərbaycanda artıq yazılı media taxrixə çevrilməkdədir və yeni media növləri onlayn sosial media yaranmaqdadır.

Müasir dövr mətbuatımızın bir hissəsini isə 44 günlük Vətən müharibəsi dövrü əhatə edir. ondan sonrakı mərhələdə də Azərbaycan mətbuatı sözün əsl mənasında müsəlləh əsgər kimi dövlətin, ordunun və Ali Baş Komandanın yanında dayandı.

Azərbaycan jurnalistləri dünya mediasında da öz sözünü deyir. Bu gün yerli mətbuat dünyanın aparıcı media resursları ilə rəqabət aparacaq gücdədir. Kamboca Krallığının Mətbuat Ataşesi Sopheavuthtey Borin deyir ki, Azərbaycanlı jurnalistlərlə beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində tanış olmaq imkanı olub. Onların işlərinə necə peşakarcasına yanaşdığına şahidi olub. “İstər çəkiliş meydanında,

istər müsahibə alarkən, hər birinin özünəməxsus jurnalist yanaşması var və bu təqdirəlayiqdir. Azərbaycan mediası haqqında daha öncə də məlumatım var idi və Kamboca Krallığı azərbaycanlı media nümayəndələri ilə gələcəkdə əməkdaşlıq etmək istəyir. Zənnimcə, Azərbaycan mediasından öyrənəcəyimiz həmçinin bölüşəcəyimiz çox məlumat var”.

Ədəbiyyat

1. <https://president.az/az/articles/view/69421> 22 iyul, 2025
2. <https://globalmediaforum.com> 22 iyul, 2025, Şuşa
3. [atv.az//atv xəbər//müsahibələr](http://atv.az/atv-xeber/musahibeler), 21.22,23 iyul, 2025
4. <https://media.gov.az/3-cu-susa-qlobal-media-forumu-> 21 İyul, 2025